

ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Зебинисо Курбанова

Докторант Термезского государственного университета

qurbonovaterdupi.uz@mail.ru

Аннотация В системе духовно-нравственного воспитания духовно-нравственные чувства создаются у человека только тогда, когда систематически организована воспитательная деятельность, создающая стимул вызывать чувства по отношению к событиям, людям, собственному поведению, будет эффективной.

Глоссарии: Ценности и нравственность, воспитание, эмпатия, духовное развитие, цифровое неравенство.

Annotation. In the system of spiritual and moral education, spiritual and moral feelings are created in a person only when educational activities are systematically organized, creating an incentive to evoke feelings in relation to events, people, and one's own behavior, which will be effective.

Glossary: Values and morality, education, empathy, spiritual development, digital divide.

Содержание воспитания - это система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами.

В основе современной идеологии воспитания лежит главная цель идеологии национальной независимости: объединять народ во имя великого будущего; побуждать каждого гражданина страны, независимо от его национальной, языковой и религиозной независимости к жизни с чувством постоянной ответственности за судьбу своей Родины; воспитывать гордость за богатейшее наследие предков, накопленные духовные ценности и благородные традиции; формировать высоконравственных и гармонично развитых людей.

Сущность и особенности процесса воспитания

В педагогике трудно найти более многозначное понятие, чем **воспитание**. В монографиях, учебниках можно встретить десятки толкований воспитания, иногда противоречащих друг другу:

«Воспитание - это передача опыта старших поколений подрастающим»; «Воспитание это организация деятельности и общения детей»; «Воспитание - это приучение детей и молодежи к требованиям общественной жизни».

В педагогической реальности начала XXI века единства взглядов в определении процесса воспитания нет.

Воспитание - процесс **целенаправленного** формирования личности. Это специально организованное управляемое и контролируемое **взаимодействие** воспитателей и воспитанников, конечной своей целью и имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу (И.П Подласый).

Особенности воспитательного процесса. Воспитательный процесс имеет ряд особенностей (черт): целенаправленность, взаимодействие (сотрудничество), многофакторность, длительность, эмерджентность (англ. - возникновение, появление нового), непрерывность, комплексность, двусторонность, неопределенность результатов, временность.

Сегодня нам хотелось бы выявить ситуации, вызывающие эти неопределенности, и описать категории, которые их устраняют.

Образовательные системы по всему миру сталкиваются с рядом серьезных проблем, оказывающих влияние на эффективность и качество обучения. Вот некоторые из них: Неравенство в образовании может возникать из-за различий в доступе к ресурсам, финансированию школ, расовой или этнической дискриминации, а также из-за различий в качестве образования между разными регионами. Устаревшие методы обучения Многие образовательные системы продолжают использовать устаревшие методы обучения, которые не учитывают современные технологии и педагогические методы, что может привести к низкой мотивации студентов и низкому качеству обучения. Стресс и психологическое благополучие. Увеличение стресса и психологических проблем учащихся становится все более серьезной проблемой в образовательных системах. Это может быть вызвано конкуренцией, недостаточной поддержкой со стороны образовательных учреждений или общества, а также непосильной учебной нагрузкой. Недостаточная подготовка преподавателей. Некоторые преподаватели могут испытывать недостаточную подготовку или не иметь достаточных ресурсов для эффективного обучения студентов. Это может привести к низкому качеству обучения и недовольству как учащихся, так и преподавателей. Нехватка индивидуализации. В некоторых случаях образовательные системы не учитывают индивидуальные потребности и способности каждого ученика, что может привести к потере мотивации и

плохим результатам. Цифровое неравенство; С развитием цифровых технологий становится все более важным обеспечение доступа к ним всем учащимся. Однако многие семьи и образовательные учреждения сталкиваются с проблемой цифрового неравенства из-за недостаточного доступа к интернету и технологическим устройствам.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего в себя изменение политики, совершенствование методов обучения, увеличение финансирования образования, поддержку преподавателей и учащихся, а также инновации в образовательной технологии.

Повышение эффективности образовательного процесса не только технический, но и глубоко духовный и этический вопрос. Вот несколько ключевых духовно-этических категорий, которые могут оказать положительное влияние на образовательный процесс:

	Категория	Сущность
1	Ценности и нравственность	Образование должно не только обеспечивать передачу знаний, но и формировать ценности и нравственные установки у студентов. Это включает в себя учение о честности, уважении к другим, толерантности, ответственности и т.д
2	Эмпатия и социальная компетентность	Важно развивать у студентов умение вступать в эмоциональное состояние других людей, понимать их потребности и стремления. Это поможет создать поддерживающую и включающую образовательную среду
3	Духовное развитие	Образование должно поощрять не только интеллектуальное развитие, но и духовное. Это может включать в себя помощь студентам в поиске смысла жизни,

		осознание своих ценностей и убеждений, а также практику медитации или других духовных практик
4	Этическое лидерство	Преподаватели и администраторы образовательных учреждений должны служить примером этического поведения. Это включает в себя честность, интегритет, справедливость и способность принимать этические решения
5	Смысл и цель	Важно помочь студентам понять смысл и цель обучения. Это может включать в себя помощь им определить свои цели и мечты, а также помощь в поиске способов реализации их потенциала для блага общества

Рекомендации

Использование этих духовно-этических категорий в образовательном процессе может способствовать не только улучшению академических результатов, но и формированию целостной личности, способной к этическому и духовному росту.

Список использованной литературы:

1. Юзликаева Э., Мадьярова С., Янбарисова Э., Морхова И. Теория и практика общей педагогики. Учебник. – Т.: ТГПУ, 2014.
2. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006
3. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. –М.: ВЛАДОС, 2003.
4. Калдыбекова А.С. Жалпы педагогика теориясы және практикасы. I. Педагогика теориясы. – Т.: ТДПУ, 2013